

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Tworzenie **materiałów dydaktycznych** dla kursów uniwersyteckich poświęconych prezentacji dziedzictwa kulturowego, archeologii publicznej i społecznościowej, w celu wspierania różnorodności w edukacji

Opracowanie **nowych funkcji technologicznych** systemu ArchaeoTrail, umożliwiających prezentację różnych narracji dotyczących dziedzictwa kulturowego

Zapewnienie **różnorodnych perspektyw** w trasach zwiedzania dla aplikacji mobilnej

Tworzenie **wirtualnych tras** po stanowiskach archeologicznych w Czechach, Serbii i Hiszpanii, we współpracy z lokalnymi społecznościami, studentami i archeologami

Przygotowanie **wytocznych metodologicznych i instrukcji wideo**, które umożliwią wszystkim zainteresowanym samodzielne tworzenie wirtualnych tras w systemie ArchaeoTrail

Ocena i rozpowszechnianie wszystkich wyników (metodologii, materiałów dydaktycznych, wirtualnych wycieczek) wśród różnych grup docelowych (lokalnych społeczności, studentów itp.)

Zwiększanie świadomości na temat różnorodności kulturowej i wspieranie społeczności wiejskich

SHARITAGE

Cyfrowo wspierane zaangażowanie społeczności lokalnych we wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe

Finansowane przez
Unię Europejską

Digitally enabled community-based European
SHared cultural heRITAGE engagement

Projekt

SHARITAGE

...ma na celu wspieranie różnorodności i otwartości w szkolnictwie wyższym w zakresie dziedzictwa kulturowego. Wykorzystuje do tego innowacyjne narzędzia cyfrowe, które umożliwiają lokalnym społecznościom aktywne zaangażowanie się w ochronę zabytków. Projekt dąży również do połączenia perspektyw lokalnych społeczności z nauczaniem uniwersyteckim.

SHARITAGE nawiązując do systemu ArchaeoTrail – otwartej platformy służącej do tworzenia wirtualnych szlaków po stanowiskach archeologicznych, ale rozszerzy ten system o funkcje techniczne zwiększające dostępność informacji, a także o kompleksowe wytyczne metodologiczne i materiały dydaktyczne. Dzięki temu system ArchaeoTrail będzie można włączyć do nauczania archeologii i konserwacji zabytków na uniwersytetach w całej Europie. Jednocześnie będzie to wspierać otwarte i partycypacyjne podejście do edukacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego.

System ArchaeoTrail

System ArchaeoTrail składa się z **portalu internetowego i aplikacji na smartfony**. Portal internetowy umożliwia archeologom i innym osobom tworzenie interaktywnych szlaków zawierających stacje z georeferencjami, tekstami, obrazami, plikami audio, wideo i quizami dotyczącymi stanowisk archeologicznych. Towarzysząca mu aplikacja pozwala użytkownikowi zwiedzać te szlaki w ramach samodzielnych wycieczek – wszystko to całkowicie bezpłatnie.

KONSORCJUM

Konsorcjum składa się z dziesięciu partnerów z sześciu krajów europejskich:

Uniwersytet w Würzburgu (NIEMCY)
Koordynator projektu

Autentek Development (NIEMCY)

Uniwersytet Karola w Pradze (CZECHY)

Uniwersytet Konstantyna Filozofa
w Nitrze (SŁOWACJA)

Uniwersytet Goethego we Frankfurcie
nad Menem (NIEMCY)

Instytut Nauk o Dziedzictwie Kulturowym
(INCIPIT-CSIC) (HISZPANIA)

Instytut Ochrony Zabytków Kultury
Serbii (SERBIA)

Uniwersytet w Belgradzie (SERBIA)

Uniwersytet Południowoczeski (CZECHY)

Uniwersytet Wrocławski (POLSKA)

KONTAKT

JProf. Dr. Stephanie Döpper

Kierownik projektu – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

archaeotrail.org/sharitage @sharitage_eu @sharitage.bsky.social Sharitage

PARTNERSTWO NA RZECZ WSPÓLPRACY ERASMUS+ 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

„Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami i opiniami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub NA-DAAD. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dotacje nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.